

ОСОБЕННОСТИ МНЕСТИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Бердиева Хилолахон Умаржановна

К.м.н детский невролог

Садыкова Гульчехра Кабуловна

**Ташкентский педиатрический медицинский
институт д.м.н., профессор кафедры неврологии,
детской неврологии и медицинской генетики.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643110>

Актуальность Речевая деятельность представляет собой особую и наиболее совершенную форму общения, присущую только человеку. Речь у ребёнка играет исключительно важную роль в формировании высших корковых и психических функций (ВПФ), она является базовой для формирования мышления, обеспечивает возможность планирования и регуляции поведения, влияет на развитие личности в целом. В осуществлении речи принимают участие речевые зоны коры головного мозга, расположенные в доминантном полушарии (у правшей – в левом, левшей – в правом). Расстройства речи представляют собой отклонения в речи говорящего от языковой нормы, общепринятой в данном языковом сообществе, выражающиеся фрагментарными нарушениями, такими как изменения звукопроизношения, недостаточное становление лексико-грамматического строя и связанной речи, а также нарушение голоса, темпа и ритма речи [3]. В общей детской популяции задержка речевого развития (ЗРР) проявляется в 6-7% случаев, при этом степень обнаружения у мальчиков превышает таковую у девочек в 2-3 раза [4]. Наиболее значимыми факторами риска задержки речевого развития следует считать генетические, которые приводят к коммуникативным проблемам и передаются по наследству [5]. Отрицательное влияние периода беременности и родов, воздействующее на находящуюся в процессе становления нервную систему представляет прямую угрозу речевому развитию. Например, анемия периода гестации и плод более 4000 грамм достоверно коррелируют с отклонениями речевого развития. Другие исследования показывают значительное воздействие заблаговременного рождения и малого веса на развитие не только речевой функции, но и достаточных проблем с вниманием в возрасте от 18 до 36 месяцев [6]. Самый высокий риск возникновения речевой патологии определён у детей, с острой или хронической гипоксией в период внутриутробного развития и в процессе родов. Речь ребёнка формируется под влиянием речи окружающих его взрослых и напрямую зависит от достаточной и нормальной речевой практики, поэтому влияние психосоциальных факторов на развитие речевой функции ребёнка также достаточно высок.

Цель исследования. изучить клинико-неврологические и патогенетические аспекты ЗРР различного генеза у дошкольного возраста с оптимизацией терапевтических мероприятий.

Материал и методы. Планируется исследовать 174 детей, в возрасте от 2 до 7 лет обоего пола.

Результаты и их обсуждения. Клинико- параклиническая корреляция предложены нами будут способствовать своевременной диагностики и определению степени развития речевого развития.

Зависимости и от этиологии будут разработаны методы коррекции и терапии.

Большое количество рассмотренных нами факторов риска возникновения ЗРР констатирует сложность выделения первостепенного механизма повреждения и свидетельствует о неспецифическом влиянии каждого фактора в отдельности, обуславливающим запуск общих патогенетических механизмов.

References:

1. Асмолова Г.А. Ранняя диагностика нарушений развития речи. Особенности речевого развития у детей с последствиями перинатальной патологии нервной системы / Г.А. Асмолова, А.Н. Заваденко, Н.Н. Заваденко, Е.В. Козлова, М.И. Медведев и др. // Метод. Рекомендации. - М.: Союз педиатров России, Рос. ассоц. специалистов перинатальной медицины. - 2014. - 57 с.
2. Боровцова Л.А. Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста / Л.А. Боровцова, Л.Ф. Козодаева // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. - 2015. - №1. - Т. 25. - С. 112-120.
3. Делягин В.М. Задержка речевого развития у детей // «РМЖ» - 2013. - № 24. - С. 1174.
4. Kalnak N. Family history interview of a broad phenotype in specific language impairment and matched controls / N. Kalnak, M. Peyrard-Janvid, B. Sahle'n et al. // Genes Brain and Behavior. - 2012. - Vol. 11. - P. 921-927.
5. Leonard C.M. Anatomical risk factors that distinguish dyslexia from SLI predict reading skill in normal children / C.M. Leonard, L.J. Lombardino, K. Walsh et al. // J. Commun. Disord. - 2002. - Vol. 35. - P. 501-531.
6. Ribeiro L.A. Attention problems and language development in preterm low-birth-weight children: Cross-lagged relations from 18 to 36 months / L.A. Ribeiro, H.D. Zachrisson, S. Schjolberg et al. // BMC Pediatrics. - 2011. - Vol. 11. - P. 59.